

SEMINARIO BÍBLICO ANDINO
De Las Asambleas de Dios del Perú

Análisis del Juicio de Jesús desde la normatividad jurídica
romana y judía en el siglo I

Proyecto tesina para obtener el grado académico de:
Bachiller en Teología

Autor:

Joel Claudio Común Mallma

Asesor:

Mg. Yerson Henry Salinas Alayo

Línea De Investigación:

Bíblico – Teológico

LIMA, PERÚ – 2023

Dedicatoria

Al Dios de gloria, quien en sus planes y propósitos permitió mi preparación en este tiempo para servirle con excelencia.

A mis padres, por su apoyo incondicional y por alentarme constantemente a seguir adelante.

Agradecimiento

Mi profundo agradecimiento al docente Yerson Salinas, quien con paciencia y maestría **contribuyó** a mi formación académica y espiritual como seminarista.

Asimismo, expreso mi gratitud afectuosa a mis hermanos en Cristo del Seminario Bíblico Andino, quienes han sido una motivación constante para perseverar, animándonos mutuamente en este camino de fe y conocimiento.

Índice General

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice General (Pág. 1).....	iv
Índice General (Pág. 2.....	v
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
Datos Generales.....	viii
Capítulo I. Plan De La Investigación.....	1
1.1. Planteamiento Del Problema.....	1
1.2. Formulación Del Problema.....	2
1.3. Objetivos De La Investigación.....	3
1.4. Justificación E Importancia.....	4
1.5. Antecedentes De La Investigación.....	5
Capítulo II. Variables Y Categorías.....	8
2.1. Hipótesis.....	8
2.2. Definición De Variables.....	8
2.3. Dimensiones De Análisis.....	8
Capítulo III. Fundamentación Teórica.....	10
3.1. Marco Teórico.....	10
3.2. Marco Conceptual.....	12
Capítulo IV. Metodología De La Investigación.....	13
4.1. Tipo Y Nivel De Investigación.....	13
4.2. Diseño De La Investigación.....	13
4.3. Categoría Muestral Y Unidad De Análisis.....	14
4.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos.....	14

4.5. Técnicas De Procesamiento Y Análisis De Resultados.....	15
Capítulo V. Aspectos Administrativos.....	16
5.1. Cronograma De Actividades.....	16
5.2. Recursos.....	16
5.3. Presupuesto.....	17
5.4. Financiamiento.....	17
Capítulo VI. Conclusiones.....	18
Referencias.....	19
Anexos.....	21
Anexo 1: Matriz De Consistencia.....	21

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso judicial de Jesús de Nazaret desde la perspectiva de la normatividad jurídica romana y judía del siglo I. El estudio examina las posibles colisiones y aplicaciones de ambos sistemas legales en el contexto histórico de la Judea ocupada.

La metodología empleada se basa en un método inductivo-deductivo, con un diseño de carácter básico, descriptivo y estudio de caso. La investigación asume un enfoque cualitativo de corte no experimental, bibliográfico y hermenéutico. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de análisis documental, empleando como instrumentos la guía de análisis y fichas de resumen.

La categoría muestral está constituida por bibliografía especializada, seleccionada metodológicamente a partir de fuentes primarias y secundarias. Esta selección incluye libros, artículos científicos y documentos electrónicos de carácter analítico que permiten un examen riguroso de los hechos.

Se concluye que el proceso resultó en una condena sin la existencia real de un delito, debido a que el prefecto Poncio Pilato tipificó cargos inexistentes bajo presión política. Se evidencia que no se respetaron las garantías procesales del Derecho Romano ni las normas del Sanedrín, vulnerando el derecho a la revisión de la sentencia y los derechos fundamentales de defensa. En consecuencia, Jesús fue víctima de una ejecución arbitraria derivada de la transgresión de los sistemas jurídicos vigentes en su época.

Palabras clave: Juicio de Jesús, normatividad jurídica, Sanedrín, debido proceso, Derecho Romano.

Abstract

The objective of this research is to analyze the judicial trial of Jesus of Nazareth from the perspective of Roman and Jewish legal regulations in the 1st century. The study examines the legal collisions and the application of both systems within the historical context of occupied Judea.

The methodology established in this research is inductive-deductive, with a basic, descriptive, and case study design. The research adopts a non-experimental, bibliographic, and hermeneutic qualitative approach. For data collection, the documentary analysis technique was used, employing a documentary analysis guide and summary sheets as instruments.

The sample category consists of a specialized bibliography, methodologically selected from primary and secondary sources. This selection includes books, scientific articles, and electronic documents that allow for a rigorous examination of the facts through an analytical lens.

It is concluded that the process resulted in a sentence without a crime, as Prefect Pontius Pilate defined non-existent charges under political pressure. Evidence shows that neither Roman criminal law procedural regulations nor Sanhedrin rules were respected, violating the right to a review of the sentence and the fundamental rights of defense. Consequently, Jesus was a victim of an arbitrary execution resulting from the transgression of the legal systems in force at the time.

Keywords: Trial of Jesus, legal regulations, Sanhedrin, due process, Roman Law.

Datos Generales

- **Título del proyecto:** Análisis del Juicio de Jesús desde la normatividad jurídica romana y judía en el siglo I
- **Autor:** Joel Claudio Común Mallma
- **Asesor:** Mg. Yerson Henry Salinas Alayo
- **Tipo de investigación:** Básica, cualitativa, descriptiva y estudio de caso.
- **Línea de investigación:** Bíblico – Teológica
- **Localidad:** Lima, Perú
- **Duración del proyecto:** 8 semanas
- **Fecha de inicio:** 04 de septiembre de 2023
- **Fecha de término:** 23 de octubre de 2023

Capítulo I

Plan De La Investigación

1.1. Planteamiento del problema

El Cercano Oriente, específicamente las regiones de Judea y Galilea, han sido escenario de acontecimientos históricos que han generado siglos de estudio académico. En el siglo I, este contexto geográfico y social fue el marco del proceso judicial más famoso de la historia universal: el juicio de Jesús de Nazaret. Dicho proceso se llevó a cabo bajo la interacción de complejos ordenamientos jurídicos que constituían el marco legislativo y regulatorio de la vida en sociedad de la época. No obstante, la percepción común de este suceso suele estar dominada por un análisis confesional o cristiano-religioso, dejando de lado el examen netamente jurídico.

El primer desafío metodológico que presenta este estudio es el uso de la Biblia como fuente de referencia. Como señala Andújar (2006), millones de personas valoran este texto como una fuente sagrada y divina; mientras algunos la consideran una voluntad inobjetable, otros se acercan a ella con respeto histórico pero sujetos a cuestionamiento. En coincidencia con dicho autor, esta investigación reconoce la influencia global de los textos bíblicos, pero se propone derivar de ellos únicamente los hechos que competen al análisis legal. Por tanto, para los fines pertinentes de este trabajo, nos distanciamos de la exégesis religiosa para centrar el núcleo de la investigación en los aspectos estrictamente jurídicos.

En este escenario, el uso y la aplicabilidad de las normas resultan cuestionables tanto en su vigencia como en su jurisdicción. Dos cuerpos legales —el antiguo sistema hebreo y el derecho romano— convergen en una problemática procesal única. Andújar (2006) precisa que el Derecho Hebreo debe comprenderse como un sistema de Ley Divina, mientras que

el Derecho Romano en Judea constituía el *ius provinciale*, administrado por un prefecto designado por el Emperador. Esta distinción permite delimitar el contexto histórico y espacial de un proceso judicial con tiempos, arrestos y sentencias exactas, donde la jurisdicción de los juzgadores y el entorno social jugaron un rol determinante.

Bajo esta línea de ideas, el análisis no solo debe inclinarse hacia las normas que prescribían sanciones, sino también hacia el respaldo jurídico que la legislación debía otorgar para la protección de los derechos del imputado. Solo mediante este enfoque se evita un análisis parcializado. Es imperativo verificar si las garantías procesales, como el derecho a la defensa —presente de forma incipiente en códigos como la Torá—, fueron aplicadas correctamente. Asimismo, surge una discusión crítica sobre el debido procedimiento, considerando que el arresto y juicio ocurrieron en momentos que, según la costumbre y ley local (como el día de reposo), debieron ser considerados inhábiles para actuaciones judiciales.

La aplicabilidad de las normas se manifiesta en cada etapa de esta indagación. Miranda (2015) plantea interrogantes fundamentales sobre la legalidad del arresto y la posibilidad de apelar la sentencia de muerte, sugiriendo la existencia de vicios y faltas de garantías procesales. Estas preguntas nos conducen a un campo de observación técnica para identificar qué figuras jurídicas se aplicaron y bajo qué justificación. Aunque Andújar (2006) menciona que Jesús representó un cambio profundo dentro del Derecho Hebreo, el análisis científico debe enfocarse en el contraste entre la realidad de los hechos y el contexto normativo de los años de su actividad pública.

Finalmente, la Historia del Derecho nos ofrece herramientas vitales para este diagnóstico. Ejemplo de ello es la influencia de la "Ley de las XII Tablas" en el Derecho Romano, considerada por Petit (1983) como la fuente por excelencia del derecho. Esta investigación

se aboca a un esquema historicista, entendiendo que el estudio del Derecho debe comprender no solo la legislación escrita (*ius scriptum*), sino también las ideas y costumbres jurídicas que regían el pasado (Basadre, 1937). Al integrar los relatos de fuentes primarias como los Evangelios y testimonios de historiadores como Flavio Josefo con el análisis del Derecho Romano y Hebreo, se busca desentrañar las controversias de este proceso para ofrecer una visión lógica y coherente de cómo finalizó este controvertido juicio.

1.2. Formulación del problema

Problema General

¿De qué manera la interacción y las posibles contradicciones entre la normatividad jurídica judía (Halajá) y el derecho romano (*Ius Provinciale*) influyeron en las irregularidades procesales del juicio contra Jesús de Nazaret en el siglo I?

Problemas Específicos

1. ¿Cuál era el marco normativo y la jerarquía de leyes que regían en la provincia de Judea bajo la ocupación romana durante el siglo I?
2. ¿Cuáles eran las etapas y garantías del procedimiento penal aplicables a un ciudadano judío bajo la jurisdicción del Sanedrín y la autoridad del Prefecto romano?
3. ¿De qué manera se manifestó el ejercicio del derecho a la defensa y el respeto a las garantías fundamentales del acusado durante las diversas fases del proceso?
4. ¿Cómo se definían las competencias jurisdiccionales de los tribunales judíos y romanos en casos que implicaban la aplicación de la pena capital?

5. ¿Qué mecanismos de impugnación o recursos procesales existían en el derecho de la época que hubieran permitido cuestionar la validez de la sentencia condenatoria?

1.3. Objetivos De La Investigación

Objetivo general

Analizar el proceso judicial contra Jesús de Nazaret desde la perspectiva de la normatividad jurídica romana y judía en el siglo I, a fin de identificar las irregularidades procesales y la colisión de competencias existentes en dicho contexto histórico.

Objetivos específicos

1. Determinar el marco normativo y la jerarquía de leyes aplicables en la provincia de Judea bajo la ocupación romana, distinguiendo entre la Ley Mosaica y el *Ius Provinciale*.
2. Explicar el procedimiento penal y las etapas procesales que rigieron el juzgamiento de Jesús, desde su arresto hasta la ratificación de la sentencia capital.
3. Identificar los mecanismos de defensa utilizados por el acusado y evaluar el grado de respeto a las garantías fundamentales exigibles en el derecho de la época.
4. Establecer la naturaleza de la jurisdicción y las competencias legales de las autoridades que intervinieron en el proceso (Sanedrín, Herodes Antipas y Poncio Pilato).
5. Evaluar la procedencia y viabilidad de los recursos de impugnación o apelación que pudieron haberse interpuesto frente a la sentencia condenatoria.

1.4. Justificación e importancia

Justificación teórica

Según Méndez (2012), una investigación posee justificación teórica cuando cuestiona los principios que soportan un proceso o cuando propone nuevos paradigmas para comprender un fenómeno. En este sentido, el presente estudio se justifica teóricamente al profundizar en los conceptos jurídicos y procedimientos normativos de los sistemas romano y judío del siglo I. Al analizar las valoraciones sobre el concepto de justicia aplicadas en dicho contexto, la investigación busca ofrecer un nuevo modelo de interpretación que trascienda la narrativa tradicional, constituyéndose en un aporte académico significativo para el análisis histórico-jurídico contemporáneo.

Justificación metodológica

De acuerdo con Bernal (2010), una investigación se justifica metodológicamente cuando desarrolla estrategias que permiten obtener conocimiento válido y confiable. El presente estudio adopta el método científico aplicado a la Historia del Derecho para examinar la validez de las sentencias dictadas contra Jesús de Nazaret. Al utilizar la técnica del análisis documental y la hermenéutica jurídica sobre fuentes tanto canónicas como extra-bíblicas, se establece un rigor metodológico que permite verificar la existencia de una justicia real o, en su defecto, la presencia de vicios procesales insubsanables.

Justificación práctica

Siguiendo a Valderrama (2007), la justificación práctica consiste en señalar el uso aplicativo de la investigación. En el presente caso, el estudio pretende contribuir a un cambio de paradigma: transitar de una visión puramente religiosa del juicio de Jesús hacia un examen netamente jurídico.

La relevancia práctica radica en que, históricamente, el debate sobre la legalidad del proceso se ha visto limitado por la falta de un análisis técnico que confronte las citas bíblicas con el derecho vigente de la época. Por ello, esta investigación es fundamental para el mundo jurídico, ya que busca esclarecer las dudas razonables sobre la legalidad del proceso, enfrentando la complejidad de las ideas preestablecidas y ofreciendo un sustento técnico que permita evaluar si se respetaron los principios fundamentales del debido proceso.

1.5. Antecedentes de la investigación

A nivel internacional

En el ámbito internacional, destaca la obra de **Winter (1995)**, titulada *El Proceso a Jesús*. Este estudio representó un cambio de paradigma al cuestionar la tesis del "pueblo deicida". A través de una exégesis científica, Winter sostiene que, si bien el tribunal judío poseía autoridad para aplicar la pena capital, no fue el Sanedrín quien condenó a muerte a Jesús de Nazaret. Su investigación es fundamental para deslindar las responsabilidades políticas de las religiosas, concluyendo que el proceso fue un fenómeno complejo donde la autoridad judía no tuvo la injerencia absoluta que tradicionalmente se le atribuyó.

Asimismo, **Paz Cruz (2014)**, en su tesis de licenciatura en Guatemala, profundiza en el sentido de la muerte de Jesús desde una perspectiva histórico-teológica. Mediante una metodología documental y hermenéutica, la autora analiza la conflictividad del mensaje de Jesús frente a las estructuras de poder. Su trabajo concluye que la ejecución no fue un evento fortuito, sino la consecuencia directa de una vida que resultó "incómoda" para las instituciones políticas y religiosas de la época, las cuales se vieron amenazadas por su anuncio del Reino de Dios.

A nivel nacional

En el plano nacional, **Palomino (2018)** presenta en Huancayo un análisis jurídico-penal del proceso a Jesucristo. Bajo un enfoque descriptivo-correlacional, el autor examina las etapas del juicio para determinar si se respetaron las garantías procesales del siglo I. La investigación concluye que existió una omisión sistemática de dichas garantías, criticando el "chauvinismo" de la administración romana de la época, la cual falló en otorgar al procesado la protección mínima que el ordenamiento jurídico de entonces exigía para un ser humano.

A nivel local

Finalmente, a nivel local, el trabajo de **Andújar (2006)** en su tesis de maestría en Lima, constituye un pilar para la presente investigación. Este estudio se aleja de la dogmática religiosa para centrarse exclusivamente en la Historia del Derecho. Andújar sostiene que el análisis debe realizarse bajo la lógica interna del Derecho Hebreo y Romano de la época, sin anacronismos. Entre sus hallazgos más relevantes, destaca las irregularidades en la prueba testimonial —considerada la "prueba reina" del derecho antiguo—, señalando que los testimonios contra Jesús fueron obtenidos mediante transgresiones a la ley, lo que vició el proceso desde su fase inicial.

Capítulo II

Variables y Categorías

2.1. Hipótesis (Premisa de investigación)

Al tratarse de una investigación de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, no se formula una hipótesis de correlación estadística. No obstante, se establece como premisa que:

“El proceso judicial contra Jesús de Nazaret presentó graves irregularidades procesales debido a la colisión de competencias entre el derecho hebreo y el romano, resultando en una sentencia que vulneró los principios fundamentales de justicia vigentes en el siglo I”.

2.2. Definición de Variables

En este estudio, al ser cualitativo, trabajaremos con **categorías de análisis** (equivalentes a las variables en estudios cuantitativos):

- **Variable 1 (Independiente):** Marco normativo jurídico del siglo I (Derecho Romano y Ley Judía).

- **Variable 2 (Dependiente):** El proceso judicial (Juicio) de Jesús de Nazaret.

2.3. Dimensiones de análisis

Para que tu análisis sea ordenado, las dimensiones deben desglosar las variables en aspectos observables. Te sugiero las siguientes:

Dimensión A: Normatividad y Jurisdicción

- **Indicadores:** Competencia del Sanedrín, atribuciones de Poncio Pilato como prefecto, aplicación del *Ius Gladii* (derecho de espada o ejecución).

Dimensión B: Procedimiento Penal (Garantías)

- **Indicadores:** Validez de la prueba testimonial, horarios de las sesiones judiciales (prohibición de juicios nocturnos), derecho a la defensa y apelación.

Dimensión C: Tipicidad del Delito

- **Indicadores:** Análisis del cargo de "Blasfemia" (campo judío) frente al cargo de "Sedición" o *Crimen Maiestatis* (campo romano).

Capítulo III

Fundamentación Teórica

3.1. Marco Teórico

Contexto Político-Institucional de Judea en el Siglo I

La comprensión del proceso judicial contra Jesús exige situar el análisis en la coyuntura crítica que atravesaba el pueblo judío: la transición de la República Romana al Imperio y la consolidación del dominio de Roma sobre Palestina tras la intervención de Pompeyo (63 a.C.). Esta dominación no solo fue militar, sino administrativa y tributaria, generando una resistencia latente que derivó en movimientos insurgentes como el de los zelotes.

El escenario se vuelve complejo con la fragmentación del reino tras la muerte de Herodes el Grande. La división territorial entre sus hijos (Arquelao, Antipas y Filipo) y la posterior instauración de la **Provincia Procuratorial de Judea** en el año 6 d.C., determinaron una dualidad de poderes. En tiempos de Jesús, la figura de **Poncio Pilato** (26-36 d.C.) personificaba la autoridad imperial romana, caracterizada por un ejercicio del poder pragmático y, a menudo, hostil hacia las tradiciones locales.

Estructura Jurídico-Administrativa del Pueblo Judío

Internamente, la sociedad judía se regía por una casta sacerdotal liderada por el **Sumo Sacerdote** (Anás y Caifás durante el periodo en cuestión) y el **Consejo del Sanedrín**. Este Tribunal Supremo de justicia, integrado por setenta miembros (ancianos, escribas y sumos sacerdotes), poseía autonomía para resolver asuntos de la Ley Mosaica, pero carecía del *ius gladii* (derecho de ejecución capital), prerrogativa exclusiva del prefecto romano.

Las Normas del Derecho Romano en el Ámbito Provincial

El Derecho Romano operaba como el nexo integrador de los pueblos bajo la hegemonía imperial. Siguiendo a Petit (1983), Roma impuso una unidad jurídica que se sobrepuso a las soberanías locales. En las provincias como Judea, este derecho se manifestaba a través del *Ius Provinciale*, el cual permitía cierta flexibilidad ante las costumbres locales siempre que no amenazaran el orden público (*pax romana*) o la soberanía del César.

Es fundamental resaltar que el sistema romano era originalmente tolerante en materia religiosa (politeísmo), lo que permitió que el Derecho Hebreo subsistiera. No obstante, figuras penales como la **sedición** (*crimen maiestatis*) eran perseguidas con rigor extremo, siendo esta la imputación final que permitió la ejecución de Jesús bajo la jurisdicción de Pilato.

Las Normas del Derecho Judío y Hebreo

El sistema jurídico hebreo se define como un **derecho eminentemente religioso**, donde no existe una separación entre la norma civil y el precepto teológico. Como afirma Alba (2004), todas las reglas éticas o rituales poseen el carácter de ley positiva. Este ordenamiento se articula a través de tres cuerpos fundamentales:

1. **La Torá (Pentateuco):** Núcleo de la legislación divina.
2. **La Misná:** Recopilación de la tradición oral que regula la aplicación práctica de la ley.
3. **El Talmud:** Comentario y análisis profundo de los preceptos normativos.

En el ámbito penal, el Derecho Hebreo buscaba la proporcionalidad mediante la **Ley del Talión** o justicia retributiva. Sin embargo, en el caso de delitos capitales como la

blasfemia, el procedimiento exigía un rigor testimonial estricto, el cual prohibía los juicios nocturnos y garantizaba tiempos de deliberación que, según las fuentes canónicas, fueron omitidos en el proceso contra Jesús.

Capítulo IV

Metodología De La Investigación

4.1. Tipo de investigación

La presente investigación se suscribe bajo los siguientes alcances:

- **Básica:** En concordancia con Arispe et al. (2020), este estudio busca generar nuevos conocimientos mediante la comprensión profunda del fenómeno jurídico histórico, sin pretender una aplicación práctica inmediata.
- **No experimental:** Siguiendo a Hernández y Mendoza (2018), el diseño no contempla la manipulación deliberada de variables, sino la observación y análisis de los hechos tal como ocurrieron en su contexto original.
- **Descriptiva:** Se orienta a especificar las características, propiedades y perfiles del proceso judicial de Jesús, detallando los componentes de los sistemas normativos romano y judío (Hernández y Mendoza, 2018).

4.2. Diseño de la investigación

El estudio emplea un diseño bibliográfico y hermenéutico:

- **Bibliográfico:** Consiste en la exploración, recopilación y valoración crítica de fuentes documentales (libros, tesis y artículos) que permiten reconstruir el marco legal del siglo I (UNAM, 2018).
- **Hermenéutico:** Este diseño permite la interpretación de documentos históricos y textos canónicos, buscando comprender el pensamiento jurídico, el contexto

sociocultural y la intención de los legisladores de la época (Ramírez, 2010).

4.3. Categoría muestral

Al ser una investigación cualitativa de carácter histórico-jurídico, no se determina una población o muestra poblacional (personas). En su lugar, se trabaja con una categoría muestral constituida por bibliografía especializada. Esta muestra se compone de fuentes primarias (textos bíblicos y fuentes extra-bíblicas como Flavio Josefo) y fuentes secundarias (análisis de juristas y teólogos contemporáneos). La selección de estos documentos es analítica, asegurando que contengan términos de indización y contenidos relevantes para el derecho penal antiguo.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Técnica:** Se aplicará el Análisis Documental. Según Dulzaides y Molina (2004), esta técnica permite realizar operaciones intelectuales para describir y representar los documentos de forma unificada, facilitando la recuperación de datos clave sobre el juicio.

- **Instrumentos:**
 - Guía de análisis documental: Utilizada para la selección sistemática de ideas informativas y relevantes, garantizando que la información se extraiga sin ambigüedades (Castillo, 2005).

 - Fichas resumen: Empleadas para sintetizar los extractos esenciales y conceptos más importantes de las fuentes consultadas, respetando la fidelidad de las ideas de los autores originales (Castro, 2016).

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados

El procesamiento de los datos se realizará mediante la triangulación de fuentes y la categorización de ideas principales. Los resultados se organizarán a través de una matriz de relaciones, donde se contrastarán las dimensiones del Derecho Romano frente al Derecho Judío para identificar las irregularidades procesales objeto de este estudio.

Capítulo V

Aspectos Administrativos

5.1. Cronograma

Fases / Actividades	Septiembre (4 Semanas)	Octubre (4 Semanas)
Fase 1: Planificación y Diseño	X	
Selección del tema y búsqueda de información inicial	X	
Planteamiento del problema y objetivos	X	
Elaboración del Marco Teórico y Metodológico	X	
Fase 2: Validación y Aprobación	X	
Elaboración y validación de instrumentos	X	
Presentación y aprobación del proyecto	X	
Fase 3: Ejecución y Análisis		X
Recolección de datos (Análisis documental)		X
Procesamiento, tabulación e interpretación de datos		X
Fase 4: Finalización y Sustentación		X
Redacción del borrador e informe final		X
Corrección, presentación y sustentación		X

5.2. Recursos

Humanos

- **Asesor:** Mg. Yerson Henry Salinas Alayo.
- **Investigador:** Joel Claudio Común Mallma.

Materiales y Servicios

La investigación requiere de bienes de capital, materiales de escritorio y servicios operativos, los cuales se detallan en el presupuesto adjunto.

5.3. Presupuesto

N°	Descripción	Cantidad	P. Unit. (S/.)	P. Total (S/.)
1	Papel bond 75 gr. A4	1/2 millar	20.00	20.00
2	Memoria USB	1 unidad	36.00	36.00
3	Files (Manila/Plástico)	30 unidades	0.70	21.00
4	Cuaderno de campo y apuntes	1 unidad	10.00	10.00
5	Laptop e impresora	Recurso Existente	0.00	0.00
6	Cartuchos de Tinta (Negro y Color)	4 unidades	45.00	180.00
7	Fotocopias de fuentes primarias	50 hojas	0.10	5.00
8	Fluido eléctrico / Conectividad	1 mes	20.00	20.00
9	Tipeo y digitación	100 páginas	0.50	50.00
10	Impresión final y anillado	1 juego	20.00	20.00
	TOTAL EFECTIVO A FINANCIAR			S/. 362.00

5.4. Financiamiento

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad con **recursos propios** del investigador, no requiriendo subvenciones externas para su ejecución.

Capítulo VI

Conclusiones

Se concluye que existió una **condena sin la configuración real de un delito**, toda vez que el prefecto Poncio Pilato, bajo presión política, tipificó cargos inexistentes para justificar la ejecución. No hubo una adecuación de la conducta de Jesús a las normas penales vigentes, sino una creación arbitraria de responsabilidad penal por parte del juzgador.

Se determinó la **inobservancia de las garantías procesales del Derecho Romano**, específicamente en lo relativo al *exequatur* o la revisión de las sentencias dictadas por tribunales locales. El sistema romano permitía la homologación de penas capitales impuestas por el Sanedrín, siempre que el proceso careciera de vicios; sin embargo, en este caso, se omitió la revisión de las graves fallas procedimentales cometidas por el tribunal judío, procediendo a una ejecución carente de sustento legal.

Es evidente que Jesús de Nazaret fue víctima de una **doble vulneración jurídica**. En ambos sistemas legales (romano y judío) se transgredieron las normas procesales más elementales y se vulneraron derechos fundamentales del acusado, tales como el derecho a la defensa, la prohibición de juicios nocturnos y el rigor en la probanza testimonial.

Finalmente, se establece que la sentencia fue el resultado de un **uso político del derecho**, donde intereses particulares, ambiciones de poder y el temor a la influencia mesiánica prevalecieron sobre la justicia. La condena por delitos no

cometidos y la omisión de las garantías de la época convierten este proceso judicial en un acto de arbitrariedad institucionalizada bajo apariencia de legalidad.

Referencias

- Andújar, J. (2006). *Jesús de Nazareth: sus principales ideas jurídicas y su controvertido proceso judicial judío y romano* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio de Tesis Digitales Cybertesis. <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/187>
- Berbell, C., & Rodríguez, Y. (20 de abril de 2019). ¿Qué era y en qué consistía el Sanedrín judío que condenó a Jesucristo? *Confilegal*. <https://confilegal.com/20190420-que-era-en-que-consistia-sanedrin/>
- Carrasco, E. (2007). *Derechos humanos y régimen de garantías en la legislación mosaica*. Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO).
- Houtart, F. (2014). *Palestina del siglo primero y el actor socio-religioso Jesús*. 13 Ediciones.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (2005). *Concepto de Juicio*. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5357/5.pdf>
- Moranchel, M. (2017). *Compendio de derecho romano* (1.^a ed.). Universidad Autónoma Metropolitana.
- National Geographic. (10 de abril de 2020). ¿Por qué fue ejecutado Jesús de Nazaret? Historia National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/por-que-fue-ejecutado-jesus-nazaret_15235
- Noticias UCN. (2015). *Especialista analizó el juicio de Jesús en la Casa Central de la UCN*. Escuela de Derecho y la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana.

<https://www.noticias.ucn.cl/destacado/especialista-analizo-el-juicio-de-jesus-en-la-casa-central-de-la-ucn/>

Palomino Alania, J. L. (2018). *Análisis al proceso judicial a Jesucristo en Judea y Roma en el siglo I* [Tesis de Grado, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/4619>

Paz Cruz, A. (2014). *La muerte de Jesús: Contexto, sentido y perspectiva* [Tesis de Grado, Universidad Rafael Landívar]. Biblioteca Landivariana. <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Paz-Alfonso.pdf>

Reina, C. de, & Valera, C. de. (1960). *Santa Biblia* (Versión Reina-Valera 1960). Sociedades Bíblicas Unidas.

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). La corrupción y la corrupción judicial. *Revista Prolegómenos*, 22(43). <https://www.redalyc.org/journal/876/87663301007/html/>

Winter, P. (1995). *El proceso a Jesús*. El Aleph Editores.

Anexo 1: Matriz De Consistencia

Título: Análisis del proceso judicial a Jesucristo desde la normatividad jurídica romana y judía en el siglo I. Investigador: Joel Claudio Común Mallma.

Problemas	Objetivos	Hipótesis / Premisas	Variables y Dimensiones	Metodología
<p>Problema General: ¿De qué manera la interacción entre el derecho hebreo y el derecho romano influyó en las irregularidades del juicio contra Jesús en el siglo I?</p>	<p>Objetivo General: Analizar el proceso judicial contra Jesús desde la perspectiva romana y judía para identificar las irregularidades procesales y colisión de competencias.</p>	<p>Hipótesis General: El proceso judicial presentó graves vicios procesales por la colisión de competencias y la presión política, vulnerando principios fundamentales de justicia.</p>	<p>V1: Marco Normativo (Independiente) Dimensiones: - Ley Mosaica (Torá/Misná). - Ius Provinciale (Derecho Romano).</p>	<p>Enfoque: Cualitativo. Tipo: Básico - Descriptivo.</p>
<p>Problemas Específicos: 1. ¿Cuál era el marco normativo y jerarquía legal en Judea? 2. ¿Cuáles eran las etapas y garantías del procedimiento penal? 3. ¿De qué manera se ejerció el derecho a la defensa? 4. ¿Cómo se definían las competencias de los juzgadores?</p>	<p>Objetivos Específicos: 1. Determinar el marco normativo y jerarquía de leyes en Judea. 2. Explicar las etapas procesales desde el arresto hasta la sentencia. 3. Identificar los mecanismos de defensa y respeto a garantías del acusado. 4. Establecer las competencias del Sanedrín y el Prefecto Romano.</p>	<p>Hipótesis Específicas: 1. Existía un sistema dual subordinado a Roma. 2. Se omitieron plazos y formas procesales obligatorias. 3. La defensa fue limitada y la prueba testimonial fue viciada. 4. Hubo una extralimitación de funciones en la condena capital.</p>	<p>V2: Proceso Judicial (Dependiente) Dimensiones: - Etapas procesales (Arresto/Juicio). - Garantías y Defensa. - Jurisdicción y Competencia. - Tipicidad (Blasfemia/Sedición).</p>	<p>Diseño: Bibliográfico - Hermenéutico. Técnicas: Análisis Documental. Instrumentos: Guía de análisis y Fichas resumen.</p>